

**Diagnóstico del desarrollo de competencias socioemocionales en estudiantes de básica secundaria:
Artículo de revisión**

**Diagnosis of the development of socio-emotional competencies in secondary school students: Review
article**

Limberto E. Morelo Díaz

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8985-1560>

Correo electrónico: morelodiaz@yahoo.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8273

Resumen

Las dinámicas sociales que se presentan en el mundo actual exigen que la escuela no solo forme estudiantes con capacidades cognitivas, sino también con competencias socioemocionales, especialmente durante la educación básica, dado que dichas dinámicas requieren que los individuos cuenten con habilidades como la empatía, la autorregulación y la comunicación efectiva, entre otras, de tal forma que estas le permitan gestionar sus emociones y afrontar el estrés propio de la actualidad. Teniendo presente esta necesidad para el establecimiento de relaciones e interacciones un mundo cada vez más complejo y desafiante, surge el presente artículo, con el fin de realizar una revisión del estado del arte de las investigaciones teóricas y desde la práctica que se han realizado en los últimos años en Colombia y en el mundo. Para esto, se desarrolló una búsqueda en las principales bases de datos libres como Scielo, Redalyc, Google Scholar, entre otras, empleando palabras clave como competencias socioemocionales, educación básica, desarrollo de habilidades socioemocionales y competencias sociales para identificar estudios de investigación documental o de campo realizados en los últimos seis años (2019-2024) en el contexto nacional e internacional. Como resultado, se evidencia que existen muchos trabajos que dan cuenta no solo de la pertinencia de este tema en la actualidad, sino también de algunas capacidades específicas para la educación básica como la empatía y la comunicación asertiva como medios para la resolución de conflictos y además, estrategias para la promoción del desarrollo de este tipo de competencias en el aula.

Palabras Clave: Competencias socioemocionales, Educación Básica, habilidades sociales.

Abstract

The social dynamics present in today's world require that schools not only educate students with cognitive abilities but also with socio-emotional competencies, especially during basic education. These dynamics necessitate that individuals possess skills such as empathy, self-regulation, and effective communication, among others, enabling them to manage their emotions and cope with the stress inherent in contemporary life. Acknowledging this need for establishing relationships and interactions in an increasingly complex and challenging world, this article emerges to review the state of the art of theoretical and practical research conducted in recent years in Colombia and worldwide. To achieve this, a search was carried out in major open databases such as Scielo, Redalyc, Google Scholar, among others, using keywords like socio-emotional competencies, basic education, development of socio-emotional skills, and social competencies to identify documentary or field research studies conducted in the last six years (2019-2024) in both national and international contexts. As a result, it is evident that there are many works that not only highlight the relevance of this topic today but also address specific capacities for basic education such as empathy and assertive communication as means for conflict resolution, as well as strategies for promoting the development of these competencies in the classroom.

Keywords: Socio-emotional competencies, Basic Education, social skills.

Introducción

El presente artículo de revisión surge en el marco de la búsqueda de antecedentes investigativos y teóricos realizada para la fundamentación de la tesis doctoral titulada *Emociones que transforman: diagnóstico del desarrollo de competencias socioemocionales en estudiantes de básica secundaria para una educación más humana*, la cual tiene como propósito analizar el estado de los indicadores de las competencias y/o habilidades socioemocionales de los estudiantes de las instituciones educativas de zona rural de Montería, dado que se ha evidenciado que existe en la actualidad una necesidad apremiante por formar individuos que superen los desafíos sociales que representan las interacciones en el mundo globalizado y digitalizado en el que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes que acuden a las aulas de las escuelas.

En coherencia con lo anterior, se presentan en este artículo los resultados más relevantes del ejercicio de revisión bibliográfica que se efectuó desde el modelo propuesto por García (2015), quien basado en otros autores, señala que se trata de un proceso de búsqueda, lectura, reflexión y comunicación

oral o escrita sobre un tema específico acerca del cual se quiere estudiar con fines de escritura y comunicación académica, lo cual se ha realizado para la producción de este texto, en el proceso específico de búsqueda de información para este artículo de revisión, se enfocó la atención en estudios de campo o teóricos que trabajaron en los últimos seis años (2019-2024), temáticas relacionadas con el desarrollo de competencias socioemocionales en estudiantes de educación básica, las habilidades que componen estas competencias y las estrategias que se vienen proponiendo para su desarrollo en el entorno escolar.

Para cumplir con el objetivo de la revisión, reconocer el estado del arte de las investigaciones en secundaria con relación a las competencias socioemocionales, se inició el proceso de búsqueda mediante palabras clave como desarrollo de competencias socioemocionales, estudiantes de educación secundaria, salud mental y emocional en adolescentes y estrategias escolares para las competencias sociales y emocionales, entre otras, las cuales al combinarse entre sí con diferentes fórmulas, permitieron dar con muchos estudios tanto a nivel nacional como internacional, no obstante, para la construcción de este artículo, se seleccionaron ocho estudios de nivel internacional y cuatro de nivel nacional, los cuales dan cuenta de las tendencias que han seguido las investigaciones en el periodo 2019 a 2024 en ambos contextos.

Como resultado del proceso, se evidencia que el tema de las competencias socioemocionales es de interés de las ciencias sociales en la actualidad, pues el desarrollo de las habilidades que las componen, tales como la autorregulación y la empatía, por ejemplo, son requisito casi obligado para las interacciones en el mundo hiperconectado que ha posibilitado el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por lo anterior, los estudios revisados y que se reseñan como resultado de este artículo de revisión, documentan la necesidad de que la escuela tradicional que se ha centrado en el desarrollo de habilidades cognitivas y en los conocimientos específicos de las áreas, centre su atención en el desarrollo social y emocional de sus estudiantes, pues como agente de cambio social, tiene la obligación de formar a los individuos que el contexto real requiere.

En coherencia con estos hallazgos, los estudios teóricos y de investigación de campo, dan cuenta de la importancia de fomentar estas competencias socioemocionales en los estudiantes, dado que esto les permite construir relaciones saludables con sus pares y con los adultos como padres y maestros, lo que es fundamental por el hecho que durante la adolescencia, etapa del desarrollo en el que se encuentran la mayoría de estudiantes de educación básica secundaria, se presentan muchos conflictos que se deben a la incomprensión de las actividades y prácticas de la autoridad de los adultos frente al manejo que los menores le dan a sus emociones. Por esto, en un país que ha enfrentado tantos conflictos como Colombia, estas habilidades se convierten en elementos de cohesión social que permiten superar los desafíos históricos que

a nivel de comunidades se han generado en cuanto a convivencia y además, influyen en la promoción de un ambiente escolar positivo.

Precisamente en cuanto a ambientes de sana convivencia en la escuela, los estudios señalan la importancia de la prevención de problemas de conductas nocivas para las relaciones sociales, por lo que se han planteado programas que enseñan habilidades socioemocionales mediante diferentes estrategias, pero cuyo fin principal ha sido reducir los niveles de bullying y otros problemas que dañan las relaciones en el ambiente de las escuelas. Además, estos programas han demostrado que los estudiantes con habilidades socioemocionales con altos niveles de desarrollo tienden a tener un mejor rendimiento académico, pues la gestión de sus emociones aumenta sus capacidades para concentrarse, trabajar en equipo y resolver conflictos de manera constructiva, sin duda, uno de los grandes retos de la educación en estos tiempos de multiculturalidad.

Por lo anterior, los resultados del estudio documental que se presentan en este artículo no solamente permiten visualizar el estado del arte con respecto a las competencias socioemocionales en la educación básica, sino que permite comprender cómo han evolucionado las investigaciones en este campo, qué estrategias han demostrado ser efectivas para su desarrollo y qué desafíos persisten, pues los investigadores interesados podrán situarse en su propio trabajo, realizando los ajustes a sus estudios teniendo en cuenta el contexto sin tener que realizar esfuerzos innecesarios en cuanto a aplicación de instrumentos de recolección de información; de otro lado, la información aquí referenciada es crucial para identificar las brechas en el conocimiento y las oportunidades para innovar, pues al analizar las estrategias para el afianzamiento de estas competencias en el espacio escolar, se pueden desarrollar intervenciones más efectivas y relevantes para mejorar el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes, contribuyendo al rendimiento escolar y a la creación de entornos educativos integrales y, por lo tanto, más humanos.

Además, la realización de esta investigación de revisión documental, permite fundamentar y justificar la relevancia del estudio que pretende aportar un diagnóstico del estado de desarrollo de competencias socioemocionales en estudiantes de educación básica secundaria pertenecientes a instituciones en zona rural en Montería Córdoba, Colombia, pues esto permite comprender las particularidades y desafíos que enfrenta esta población, especialmente con relación a habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y la gestión de emociones, las cuales, como se ha señalado, son fundamentales para el desarrollo integral del estudiante, sobre todo en los contextos rurales, en los que, a menudo, se presentan limitaciones en recursos y oportunidades educativas que no permiten contar con

información objetiva y adecuada con relación a este aspecto y por lo tanto, evita que se visionen las fortalezas y áreas de mejora de los estudiantes.

En concordancia con lo anterior, un estudio de esta naturaleza también facilita el diseño e implementación de estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades específicas de los estudiantes de zona rural, contribuyendo a su bienestar emocional, potenciar su rendimiento académico y fortalecer su capacidad para enfrentar los retos sociales que puedan surgir en su entorno, lo que los convertiría en agentes que contribuyan en la construcción de un ambiente escolar inclusivo y saludable, todo bajo la orientación de padres y docentes, quienes también pueden plantear situaciones en las que se fomente el diálogo y la expresión emocional en un clima de confianza mutua. Esto último, es particularmente más relevante en zonas rurales, en las que las dinámicas familiares y comunitarias conflictivas pueden afectar el desarrollo emocional de los jóvenes.

Desarrollo

Estudios del contexto internacional

En primer lugar, se reseña un estudio realizado en Perú, el cual se titula *Habilidades sociales y agresividad de los estudiantes del nivel secundaria*, y fue presentado por Estrada (2019), quien tuvo como objetivo establecer la relación existente entre las habilidades sociales con las que cuentan los sujetos y las manifestaciones de agresividad. Para conseguir su propósito, este investigador estructuró un estudio desde el enfoque cuantitativo y un diseño no experimental que consistió en la aplicación de instrumentos como la lista de Evaluación de Habilidades Sociales (MINSa) y una adaptación del Cuestionario de Agresión AQ de Buss y Perry a una muestra de 153 estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau Seminario que fueron seleccionados mediante un muestreo probabilístico estratificado.

En sus resultados, Estrada (2019) halló que casi la mitad de los estudiantes de la muestra (49%) poseen un nivel promedio en el desarrollo de sus habilidades sociales, mientras que un 44% de los encuestados demostró altos niveles de agresividad, por lo que concluye que existe una correlación significativa e inversa entre las variables que se midieron, llegando entonces a recomendar que de manera intencional, se trabaje para conseguir el desarrollo de habilidades sociales como una forma de disminuir las inclinaciones de los estudiantes hacia la agresividad. Este estudio es un referente teórico de importancia para el análisis de resultados del presente estudio, no solamente por la metodología empleada en el

tratamiento de la información, sino por la exploración que realiza del desarrollo de habilidades sociales desde diferentes autores que han realizado sus estudios en los últimos años.

Por su parte, los investigadores Treviño et al. (2019), con su estudio titulado *Habilidades socioemocionales y su relación con el logro educativo en alumnos de Educación Media Superior*, realizan aportes en este mismo campo, por lo que se les considera dentro de los antecedentes relevantes para este estudio. Su investigación es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y diseño no experimental que buscó establecer una comparación correlacional entre las habilidades socioemocionales en las dimensiones relacionadas con la perseverancia, la empatía, la autorregulación y la toma de decisiones (positiva y negativa) y el desempeño de los estudiantes en las áreas de lenguaje y comunicación y también en matemáticas. Para esto, emplearon la base de datos del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA, 2017) que refieren las Evaluaciones de Logro referidas al Sistema Educativo Nacional (INEE, 2017).

En el procedimiento de análisis de información, Treviño et al. (2019) tomaron una muestra de casi cinco mil estudiantes de Educación Media Superior de Nuevo León, México, a quienes, luego de determinar criterios de relación y peso entre las variables, se aplicó la técnica de modelaje con ecuaciones estructurales, lo que permitió determinar que es fundamental que en las instituciones educativas se desarrollen las habilidades socioemocionales en articulación con las competencias de cada una de las áreas del currículo, dada la alta influencia que estas tienen en las conductas de los estudiantes. Por lo anterior, los autores aportan con este estudio una evidencia con alta confiabilidad, al analizar como información de su investigación los datos de los organismos que desarrollan la política educativa en México, lo que es un antecedente relacionado con el uso pedagógico de la información, tal y como se pretende en esta investigación.

También desde la realidad del tema en México, se reseña el estudio de Bravo et al. (2021), titulado *Efecto de las Competencias Socioemocionales sobre el Desarrollo Positivo en Adolescentes Mexicanos de Bachillerato*, en el que se han propuesto determinar qué tanto se puede predecir sobre el desarrollo positivo de los adolescentes de bachillerato a partir del estado de desarrollo de sus competencias socioemocionales, para lo cual han realizado un estudio correlacional de corte transversal que permitió que aplicaran un instrumento para evaluar el desarrollo positivo de población adolescente de México y la versión corta del inventario de cociente emocional (EQi-C) a casi cuatro mil estudiantes de varios planteles educativos pertenecientes a una universidad pública de Guadalajara, Jalisco.

Los resultados fueron analizados con el software SPSS v.25, para lo cual establecieron estadísticos descriptivos y emplearon el alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad. Según sus hallazgos, las dimensiones relacionadas con las competencias socioemocionales se ubicaron en un estado aceptable, mientras que los indicadores de desarrollo positivo se ubicaron en excelente, aunque resaltan que existe poca confiabilidad con relación a la dimensión competencia social. Este estudio deja algunos aportes relacionados con el uso de instrumentos para identificar el estado de las competencias socioemocionales, así como datos empíricos que demuestran que el desarrollo de competencias socioemocionales se debe promover en la edad adolescente, pues posee una influencia sobre el desarrollo positivo en esta etapa.

Por otra parte, en el contexto internacional también se considera como fundamento la investigación de tesis doctoral titulada *Inteligencia emocional adolescente: Una revisión sistemática*, presentada por Gutiérrez (2021) con el propósito de analizar los aportes teóricos realizados entre los años 2016 a 2021 en cuanto a la inteligencia emocional en el ámbito escolar, hallando que en casi todos los países de Latinoamérica se han realizado estudios en este campo, concluyendo que la inteligencia emocional en los niños y adolescentes es un asunto que no debe ser despreciado por los docentes y directivos docentes, y mucho menos por los padres de familia ni autoridades, dada la importancia de la emocionalidad en el rendimiento académico y la realización personal durante toda la vida.

En este mismo sentido, se reseña como antecedente relevante la investigación de Flores y Chasquibol (2021), titulada *Educación socioemocional en la sociedad del conocimiento: reto de la educación secundaria rural*, que tuvo como objetivo reconocer la importancia que posee en los tiempos actuales el desarrollo de procesos de educación socioemocional, teniendo en cuenta que el sistema educativo de Perú, desarrolla capacitaciones dirigidas a los docentes en aspectos relacionados con las habilidades blandas, lo que, en ocasiones es replicado en las instituciones educativas con los estudiantes, aunque no es suficiente y existe la necesidad de mejorar en este campo del saber. Los investigadores desarrollaron entonces un estudio de enfoque cualitativo y método fenomenológico materializado a través de una revisión bibliográfica y documental que rastreó los conceptos, propuestas y programas sobre el tema.

Los resultados de Flores y Chasquibol (2021) representan aportes interesantes para esta investigación, dado que entre las categorías de búsqueda de la información se incluyó la educación socioemocional en el ámbito rural, acerca de lo cual estos autores encontraron que los adolescentes rurales que fueron parte de la población en los estudios analizados, demostraron tener una mayor aceleración en los cambios emocionales, dado que son influenciados por factores como la economía, la cultura y el ambiente, condiciones que suelen ser desventajosas con relación a los estudiantes de zonas urbanas, lo que

les lleva a adoptar roles de adulto a temprana edad. Todos estos aspectos son fundamentales para la estructuración de este estudio, el cual tiene como población estudiantes de zonas rurales que, de acuerdo con las observaciones iniciales, presentan algunas de las características que señalan estos autores.

Por su parte, Chuquimango (2022) y su estudio titulado *Autoestima, ansiedad y su incidencia en las competencias emocionales de estudiantes de una institución educativa*, se considera un aporte hacia esta investigación, pues con su trabajo se propuso determinar cuáles son los niveles de influencia que poseen la autoestima y la ansiedad en el desarrollo de competencias emocionales, para lo cual desarrolló con estudiantes del nivel de secundaria de la institución educativa “Abraham Valdelomar” de San Juan de Lurigancho sus pesquisas. En lo metodológico, este investigador empleó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo con un alcance correlacional causal en el que mediante un diseño no experimental de corte transversal, aplicó la Prueba de autoestima para adolescentes y el Inventario de ansiedad escolar a una muestra de 270 sujetos.

En cuanto a los resultados, estos fueron analizados desde la estadística descriptiva, definiendo como variables independientes la autoestima y la ansiedad, y como variable dependiente las competencias emocionales, lo que arrojó como resultado que las variables independiente tienen un porcentaje de implicancia del 72% y 73% respectivamente sobre el desarrollo de las competencias emocionales, lo que, en discusión con los estudios anteriores consultados por el autor, le permitieron concluir que esta relación de dependencia entre las variables tiene incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con lo anterior, este estudio es un aporte a nivel teórico por el tratamiento que da a las variables del estudio, y, a nivel metodológico, por el uso de los instrumentos estandarizados de recolección de información, así como el tratamiento que se da a los datos.

En el contexto internacional, también se encuentra como referente el estudio de Gonzáles et al. (2023), realizado en Perú y titulado *Desarrollo de competencias socioemocionales en estudiantes de educación básica regular*, el cual se convierte en referente, dado que en este trabajo, sus autores tuvieron el propósito de determinar si la aplicación del Programa Trabajando Juntos conseguía el fortalecimiento de las competencias socioemocionales de los estudiantes de segundo grado de secundaria. Los autores emplearon una metodología de enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental con dos grupos (control y experimental), a los cuales se les aplicó una encuesta antes de la implementación y una al final del programa, contando con una muestra de 64 estudiantes.

Para llegar a los resultados, Gonzáles et al. (2023) emplearon los software Excel y SPSS en versión actual, lo que les permitió hallar que el desarrollo del Programa Trabajando Juntos tiene una alta incidencia

en el fortalecimiento de las competencias socioemocionales, dado que las diferencias entre el grupo control y el experimental así lo determinan, además, concluyen que es necesaria la aplicación de programas para este tipo de competencias, no obstante, dados los avances demostrados en el aprendizaje significativo, el aporte principal de esta investigación se relaciona con la presentación de datos empíricos que demuestran que se deben articular este tipo de habilidades en las áreas de estudio en la educación secundaria.

Finalmente, en este contexto internacional, se reseña el estudio de Rojo (2023), en el que se trata el tema de la relación de las habilidades sociales y emocionales en relación con la convivencia, dicho estudio titulado *Competencias socioemocionales y su relación con los conflictos escolares en Educación Secundaria*, el autor precisamente busca establecer la relación entre estas dos variables, estructurando para tal efecto un estudio cuantitativo de tipo descriptivo que plantea un análisis correlacional. En el proceso de recolección de información, este autor seleccionó una muestra de 139 adolescentes entre los trece y dieciocho años matriculados en una escuela de la región de Murcia en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

A la muestra de estudiantes, Rojo (2023) le aplicó el cuestionario de auto informe para medir las competencias socioemocionales de Bar-On y Parker EQ-i:YV (2000) y el cuestionario de conflictos entre el alumnado, elaborado a partir de la adaptación del cuestionario propuesto por Ortuño (2014). Los resultados indicaron que los estudiantes con la habilidad de reconocer las emociones que experimentan sus compañeros tenían una percepción menos conflictiva con situaciones en las que en aquellos con bajo desarrollo emocional generan problemas. El aporte significativo de esta investigación tiene que ver con la identificación de las dimensiones más conflictivas, entre las que se encuentra por ejemplo el manejo del estrés, los tipos de conflictos y el estado de ánimo.

Estudios del contexto nacional

En cuanto a las investigaciones del ámbito nacional, en primer lugar, se reseña el trabajo *Competencias socioemocionales para el desarrollo de la sana convivencia en educación básica secundaria*, presentado por Anaya y Carrillo (2019), en el cual se propusieron el diseño de estrategias pedagógicas para la promoción del desarrollo socioemocional de los estudiantes, con el fin de crear condiciones para la mejora de la convivencia en una institución educativa, para esto, emplean un estudio de enfoque cualitativo de tipo descriptivo en el que aplicaron la observación participante y la entrevista a nueve estudiantes y tres docentes, permitiendo identificar necesidades en la convivencia, concepciones sobre el desarrollo socioemocional de los estudiantes y a partir de ello, plantear una intervención pedagógica.

Como resultado, Anaya y Carrillo (2019) identificaron aspectos de la convivencia escolar que se encuentran relacionados con el estado de desarrollo de las competencias socioemocionales de los estudiantes de secundaria, por lo que muchos de los conflictos señalados por docentes y estudiantes tienen relación con el manejo de las emociones frente a los roces sociales propios del ambiente escolar y frente a desacuerdos. En cuanto a las estrategias, las autoras diseñaron talleres y otros espacios de reflexión en los que los estudiantes afianzaron habilidades como la conciencia emocional y la colaboración con los demás, visualizándolos como herramientas para convivir en espacios sociales. En este caso, el estudio deja como aporte el empleo de la entrevista para levantar de viva voz de los sujetos, el estado del desarrollo socioemocional de los estudiantes.

Por otra parte, se reseña el estudio *Formación para una cultura de paz desde las competencias emocionales y ciudadanas en la Educación Básica Secundaria Colombiana*, presentado por Bayona (2021) y que tuvo como objetivo analizar la formación de una cultura de paz, desde las competencias emocionales y ciudadanas en las instituciones del municipio de Suesca Cundinamarca, para lo cual empleó un estudio desde el paradigma socio crítico y un diseño de investigación acción participativa que le permitió establecer la información acerca de la problemática desde las voces de los sujetos que diariamente interactúan en las realidades estudiadas, pues de acuerdo con el diseño metodológico, desde esta información se debe diseñar acciones que hagan frente al problema.

En sus resultados, Bayona (2021), presenta que en la entrevista a los directivos docentes del municipio, estos manifiestan que existe la necesidad de formar todas las habilidades socioemocionales, pues existen pocas estrategias que desarrollen por ejemplo capacidad de diálogo, identificación de conflictos, empatía y resolución de situaciones problemas, entre otros, lo que corroboró la necesidad de presentar un modelo pedagógico que se encargue de estos aspectos, pues existe coincidencia con las reflexiones de los docentes de Ciencias Sociales. A partir de estos resultados, la autora estructuró un modelo para el desarrollo de competencias socioemocionales y competencias ciudadanas en educación básica secundaria, lo que queda como aporte a esta investigación y otros estudios de la comunidad científica.

Como tercer estudio seleccionado para este artículo de revisión, se reseña el trabajo de Bernal (2022), titulado *Modelo teórico pedagógico para el desarrollo de competencias emocionales en estudiantes de secundaria visto desde su contexto sociocultural*, en el que su autora se propuso como objetivo generar dicho modelo teórico-pedagógico, de tal forma que el fortalecimiento de lo socioemocional en la secundaria se encuentre en coherencia con las necesidades del contexto sociocultural. En desarrollo de este objetivo, Bernal (2022) empleó un estudio desde el enfoque cualitativo y el método fenomenológico que le permitió,

mediante la entrevista aplicada a estudiantes y docentes, establecer los discursos existentes con relación a las categorías de análisis que le permitieron a los que se aplicaron procedimientos del paradigma interpretativo para hallar los resultados.

En cuanto a los resultados, estos surgen de la aplicación de procesos de codificación y categorización que dan como hallazgo que existen pocos desarrollos didácticos que se refieran a las competencias socioemocionales, lo que representa la necesidad de diseñar acciones para la atención de esta necesidad, por lo que la autora diseñó el modelo que se propuso como objetivo de la tesis, en el que, desde el enfoque socio cultural, se incluyeron estrategias para llevar al aula una serie de medidas que de forma intencionada contribuyan al desarrollo de las competencias socioemocional. En este trabajo, se aporta un marco epistemológico de las competencias socioemocionales que permite identificar las dimensiones y habilidades que se deben diagnosticar en el desarrollo de la presente investigación.

Finalmente, en el ámbito nacional, en un estudio de relevancia para reconocer el estado del arte de la investigación en competencias socioemocionales, el trabajo de Molina et al. (2023), titulado *Competencias emocionales estudiantiles y oportunidades de mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación emocional*, en el que se propusieron diagnosticar el estado del desarrollo socioemocional de los estudiantes y visualizar oportunidades de mejora académica, por lo que implementaron un estudio cuantitativo con diseño de campo y nivel descriptivo aplicado a una población de 1.045 estudiantes, distribuidos en 161 de básica secundaria y 884 de nivel técnico, a quienes le aplicaron, para la variable competencias socioemocionales, una encuesta a partir del Inventario Multifactorial de Competencias Emocionales; y para la variable habilidades sociales y emocionales, un cuestionario desde el Instrumento de Valoración de Habilidades Sociales y Emocionales.

Para reconocer los resultados, los autores se valieron de la estadística descriptiva, por lo que pudieron concluir que existen dimensiones como la asertividad emocional, la capacidad de disfrutar logros, el buen sentido del humor y la comprensión emocional en los demás, entre otras, que son favorables para el desarrollo de competencias y habilidades sociales y emocionales durante la educación básica y media. Además, los autores determinaron que las situaciones como la frustración y la necesidad de sobrelivir, son oportunidades para establecer diálogo y aplicar estrategias para una educación emocional adecuada. Planteado así, este estudio también es un referente para la presente investigación, en el sentido en que emplea instrumentos validados y aceptados por la ciencia que pueden ser adaptados al contexto nacional, lo que permite considerarlos en este estudio para la aplicación de instrumentos en la fase cuantitativa.

Conclusiones

La revisión documental del estado del arte bajo criterios claros en cuanto a temáticas (palabras clave), espacio temporal y geográfico, representa un componente esencial en la fundamentación de una tesis doctoral como la que motiva la búsqueda de información que da origen a este artículo, pues permite al investigador situar su trabajo dentro del contexto académico y científico existente. En este caso, esta revisión proporcionó una visión panorámica de las investigaciones previas en el área de estudio, lo que, sin duda, contribuye en la identificación de las tendencias que se vienen dando en esta área de estudio en los últimos años, dejando claridades acerca de vacíos en el conocimiento y áreas que requieren mayor exploración, lo que, a partir de los aportes de quienes han investigado previamente, permiten que el doctorando formule preguntas de investigación más relevantes, asegurando desde el inicio, que el trabajo aporte un valor significativo al campo de estudio.

Por otro lado, aunque no fue producto de lo presentado en los resultados del estudio de revisión documental, cuando se levanta el estado del arte, esta investigación permite que los investigadores puedan establecer una base teórica sólida sobre la cual construir su propia investigación, y no solamente eso, sino que tras el análisis crítico de los estudios previos, se tiene acceso a diferentes enfoques, metodologías y hallazgos, favoreciendo la reflexión acerca de las teorías y métodos más adecuados para abordar el problema de investigación. Lo anterior, fortalece la argumentación y justificación del estudio, la delimitación de la problemática, la precisión teórica, epistemológica y metodológica, lo que finalmente proporciona un marco para la interpretación de los resultados obtenidos, cuando la investigación se encuentre en fase de análisis y discusión de resultados.

Con respecto a las investigaciones reseñadas, se puede concluir que desde 2019 hasta 2023, las investigaciones a nivel de maestría y doctorado que se relacionan con el desarrollo de competencias socioemocionales en la educación básica, han abarcado una variedad de enfoques y metodologías, siendo los más relevantes aquellos que se centraron en la implementación de programas educativos que integran habilidades socioemocionales dentro del currículo escolar, analizando su efectividad en diferentes contextos, pues según los resultados y conclusiones, se ha encontrado que estas intervenciones no solo mejoran el bienestar emocional de los estudiantes, sino que también contribuyen a un ambiente escolar más positivo, reduciendo problemas como el bullying y promoviendo la inclusión. La evaluación de estos programas ha sido esencial para medir su impacto y ajustar estrategias pedagógicas para maximizar los beneficios.

Además, las investigaciones han explorado la formación docente y cómo la capacitación en competencias socioemocionales puede transformar la práctica educativa. Se ha identificado que los docentes que desarrollan estas habilidades en sí mismos son más efectivos al enseñarlas a sus estudiantes. Algunos estudios han analizado la relación entre el desarrollo de competencias socioemocionales y el rendimiento académico, sugiriendo que existe una correlación positiva. Este enfoque holístico resalta la importancia de formar no solo a los estudiantes, sino también a los educadores, para crear un entorno educativo que favorezca el desarrollo integral de los jóvenes. Estas investigaciones están sentando las bases para políticas educativas más inclusivas y efectivas en el ámbito escolar.

Referencias bibliográficas

- Anaya Carreño, A. y Carrillo Bolívar, E. (2019). Competencias socioemocionales para el desarrollo de la sana convivencia en educación básica secundaria. Repositorio Universidad de la Costa. URL: <https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5763/Competencias%20socioemocionales%20para%20el%20desarrollo%20de%20la%20sana%20convivencia%20en%20educación%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Bayona Moreno, L. M., & Ahumada Méndez, L. S. (2022). Ausencia de competencias emocionales y ciudadanas en la educación básica secundaria colombiana. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(4), 727-742. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2617
- Bernal, Gloria. (2022). Modelo teórico pedagógico para el desarrollo de competencias emocionales en estudiantes de secundaria visto desde su contexto sociocultural. Tesis Doctoral. Repositorio Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Venezuela. URL: <http://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/493/470>
- Bravo-Andrade, H. R., Ruvalcaba Romero, N. A., & Orozco Solís, M. G. (2021). Efecto de las Competencias Socioemocionales sobre el Desarrollo Positivo en Adolescentes Mexicanos de Bachillerato. *Perspectivas En Psicología*, 18(1), 123-133. URL: <http://perspectivas.mdp.edu.ar/revista/index.php/pep/article/view/561>
- Chuquimango Vergaray, Edgardo Almiro. (2022). Autoestima, ansiedad y su incidencia en las competencias emocionales de estudiantes de una institución educativa, SJL 2021. Repositorio de la Universidad César Vallejo. URL:

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/77356/Chuquimango_VEA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Estrada, E. (2019). Habilidades sociales y agresividad de los estudiantes del nivel secundaria. *SCIENDO*, 22(4), 299-305. <https://doi.org/10.17268/sciendo.2019.037>
- Flores Cueva, D. V., & Chasquibol Calongos, C. (2021). Educación socioemocional en la sociedad del conocimiento: reto de la educación secundaria rural. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(5), 7006-7021. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.827
- García Córdoba, F. (2015). *Investigación documental: Leer, pensar y hablar con respecto de un tema definido para escribir bien y con provecho*. ISBN: 9786070504860. México: Limusa, 2015.
- Gonzales Rivera, R., Manzuetto Pereyra, S. y Valles Ríos, B. (2023). Desarrollo de competencias socioemocionales en estudiantes de educación básica regular. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*. Volumen 7 / N° 28 / febrero 2023. Edición Extraordinaria. ISSN: 2616-7964ISSN-L: 2616-7964. pp. 652 – 659. URL: <https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/907/1693>
- Gutiérrez Rojas, Janeth. (2021). Inteligencia emocional adolescente: Una revisión sistemática. Repositorio de la Universidad César Vallejo. Tesis Doctoral. URL: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/76821>
- Molina-Montes, A., Pérez-Villamizar, D. I. ., Domínguez-Angarita, D. D. ., & Yohaid-Trujillo, Y. L. . (2023). Competencias emocionales estudiantiles y oportunidades de mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación emocional. *AiBi Revista De Investigación, Administración E Ingeniería*, 11(1), 98–105. <https://doi.org/10.15649/2346030X.3129>
- Rojo Guillamon, M. I. (2023). Competencias socioemocionales y su relación con los conflictos escolares en Educación Secundaria. *Revista Educativa HEKADEMOS*, (34), 44-52. Recuperado a partir de <https://hekademos.com/index.php/hekademos/article/view/78>
- Treviño Villarreal, Diana Carolina, González Medina, Mario Alberto, & Montemayor Campos, Karina María. (2019). Habilidades socioemocionales y su relación con el logro educativo en alumnos de Educación Media Superior. *Revista de psicología y ciencias del comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 10(1), 32-48. Epub 20 de noviembre de 2020.URL: <https://doi.org/10.29059/rpcc.20190602-79>